

“Caracterización fisicoquímica y microbiológica del pópo, una bebida tradicional de la región sureste de México”

Zuemy Hernández Nolasco¹, Mariana Inés Acateca Hernández¹, María Elizabeth Márquez López², Enrique Flores Andrade², Marisol Castillo Morales^{1*}

¹Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana. Prolongación Oriente 6, Orizaba, Veracruz, 94340, México.

*maricastillo@uv.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Tres masas para preparar la bebida tradicional pópo fueron caracterizadas en términos fisicoquímicos y microbiológicos por primera vez. Las bacterias mesofílicas aerobias fue la especie más abundante detectada (6.00 a 5.3792 log UFC/g) mientras que las bacterias del ácido láctico representaron el segundo grupo principal presentes en la muestras (4.94 hasta 5.68 log UFC/g). El pretratamiento del arroz actúa como principal sustrato para la microbiota inicial en las masas. El pH de las masas osciló entre 5.25 y 6.3. Se encontraron microorganismos coliformes en las Masas A y B en concentraciones de 2.67 y 2.84 log UFC/g respectivamente, mientras que la Masa C se consideró segura microbiológicamente. La incorporación del cacao, arroz y canela elevó el contenido de grasas, almidón y proteína total permitiendo otorgarle a la bebida sabor, energía y posibles efectos potenciales fisiológicos derivado de los antioxidantes y proteínas.

Palabras clave: *bebidas tradicionales, fermentación, bacterias ácido lácticas.*

Abstract

Three masses to prepare the traditional drink pópo were characterized in physicochemical and microbiological terms for the first time. Aerobic mesophilic bacteria were the most abundant species detected (6.00 to 5.3792 log UFC/g) while lactic acid bacteria represented the second main group present in the samples (4.94 to 5.68 log UFC/g). Rice pretreatment acts as the main substrate for the initial microbiota in the dough. The pH of the masses ranged between 5.25 and 6.3. Coliform microorganisms were found in Masses A and B at concentrations of 2.67 and 2.84 log UFC/g, respectively, while Mass C was considered microbiologically safe. The incorporation of cocoa, rice and cinnamon increased the content of fats, starch and total protein, allowing the drink to be given flavor, energy and potential physiological effects derived from antioxidants and proteins.

Key words: *traditional beverages, fermentation, lactic acid bacteria.*

Introducción

Las bebidas fermentadas tradicionales de México son producidas de manera artesanal por ciertos grupos étnicos, su consumo como fuente potencial de ingredientes funcionales se debe a la composición de su microbiota y moléculas generadas durante el proceso de fermentación (Ramírez-Guzmán et al., 2019). En México, desde tiempos prehispánicos se consume una amplia variedad de bebidas fermentadas a partir de cereales, frutas y plantas; con impactos positivos a la salud humana (probióticos, prebióticos y nutracéuticos) que contribuyen al buen funcionamiento del organismo. Entre las bebidas fermentadas de mayor consumo se encuentran el pulque, tepache, pozol, tejuino, tejate, axokot, tuba, chorote, colonche y el pópo (Rubio-Castillo et al., 2021). Aunque el listado de bebidas fermentadas es extensa; en algunos casos, su información es escasa, tal es el caso del pópo. El pópo es una bebida tradicional de la región sureste del estado de Veracruz, donde esta bebida adquiere un valor cultural único y religioso. Se elabora a partir de arroz, cacao, frutos de chupipe y canela, dichos ingredientes se someten a molienda hasta la obtención de una masa homogénea que se diluye con agua y azúcar al gusto. Sometiéndose a una agitación con ayuda de un molinillo obteniendo abundante espuma que se sirve en jícaras, sin embargo, a pesar de su consumo tradicional no se han desarrollado estudios rigurosos que detallen las propiedades nutricionales del popo. Por lo tanto, en el presente trabajo se estudió la caracterización y comparación de las masas de popo (obtenidos a partir diferentes regiones) en términos fisicoquímicos y microbiológicos.

Materiales y métodos

Masas de pópo origen y muestreo

Las tres muestras de masas de pópo utilizadas en este estudio fueron seleccionadas de la región sureste del estado de Veracruz, con un tiempo de fermentación de 3 a 5 h. Las muestras fueron elaboradas con cacao, arroz, canela y frutos de chupipe.

Designación	Origen
Masa A	Acayucan, Ver.
Masa B	Soconusco, Ver.
Masa C	Oluta, Ver.

Caracterización fisicoquímica

Las composiciones proximales se determinaron utilizando los procedimientos estándar de la AOAC. Los parámetros determinados fueron contenido de humedad, acidez titulable, pH, grasas, cenizas, fibra y proteína cruda. El contenido de proteína se calculó multiplicando el nitrógeno total por el factor 6.25. Todos los análisis se realizaron por triplicado.

Actividad de agua

La actividad de agua se midió con un equipo (Novasina LabMASTER), con control interno de temperatura a 25 °C previamente calibrando. La lectura de la actividad de agua fue obtenida hasta que alcanzó el equilibrio dentro de la celda de medición

Contenido de almidón

El contenido de almidón se cuantificó espectrofotométricamente siguiendo la metodología de Ortiz *et al.* (2015). Brevemente 10 mg de las muestras secas se dispersaron en 1 mL de agua destilada y fueron colocadas a punto de ebullición por 10 minutos. Alícuotas de 300 µL de muestras centrifugadas (2500 rpm x 2 min) se mezclaron con 900 µL de etanol puro (JT Baker, E.E. UU.) y centrifugadas a 10 000 rpm por 5 min. El almidón precipitado fue resuspendido en 1 mL de agua destilada y se agregó 50 µL de solución de yodo. La absorbancia se midió a 595 nm con un espectrofotómetro de UV-visible (Thermo Scientific Evolution, 260 BIO). La concentración de las muestras fue calculada en base a la curva de calibración.

Medición de color

El color fue evaluado utilizando un colorímetro marca (Konica Minolta Optics, INC-B8210364, Japón). Los siguientes atributos de color evaluados fueron: L (luminosidad del color), a* denota el valor rojo (+) y verde (-) y b* el valor amarillo (+) y azul (-).

Caracterización microbiológica

Una muestra representativa de masa de pópo (10 g) se homogenizó en 90 mL de solución salina al 0.9% p/v durante 1 minuto. La mezcla se utilizó para preparar diluciones en serie. Las poblaciones totales de bacterias mesofílicas, BAL, coliformes y levaduras se determinaron mediante placas de agar tripton-extracto de levadura, agar MRS BD DIFCO (Becton Dickinson, México, D.F.), agar-rojo-violeta-bilis-lactosa (RVBA) (MCD LAB, México, D.F.) ajustado a pH a 7.4 y agar papa dextrosa BD DIFCO (Becton Dickinson, México, D.F.) acidificado a pH de 3.5, respectivamente. Las placas fueron incubadas a 35°C (mesofílicos aerobios, BAL y enterobacterias) y 25°C durante 120 h (levaduras). Los resultados fueron expresados como unidades formadoras de colonias por g de muestra (UFC/g).

Análisis estadístico

Los datos obtenidos se obtuvieron por triplicado, se calcularon los valores medios y las desviaciones estándar. Los resultados de la caracterización fisicoquímica y microbiológica fueron sometidos a análisis de varianza (ANOVA). Las diferencias en los valores se consideraron significativas cuando el valor de *p* fue < 0.05 y analizadas mediante la prueba de tukey. Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el software estadístico Minitab 19.

RESULTADOS

Caracterización fisicoquímica

Durante la fermentación natural ocurrida en las masas de pópo, una sucesión de cambios fisicoquímicos se desencadenan, debido principalmente a las materias primas utilizadas para la elaboración de las masas que le proporcionan propiedades nutricionales, sensoriales y un ambiente adecuado para la microbiota con posible potencial probiótico. Los resultados derivados de la caracterización fisicoquímica de las tres masas de pópo se muestran en la tabla 2. Dentro de los cambios más importantes se encuentra el contenido de humedad en las masas de pópo que impactan la estabilidad del producto, dado que existe una relación estrecha entre el contenido de agua y su capacidad de deterioro. En este contexto, los valores se encontraron entre 43.43 ± 0.13 y 51.97 ± 0.23 % mostrando diferencias significativas ($P < 0.05$) en las muestras las cuales se consideran de humedad intermedia hecho que impacta la perecibilidad de los productos finales. Así mismo la actividad de agua de las masas se encontró entre 0.955 ± 0.0 a 0.948 ± 0.0 con diferencias significativas ($P < 0.05$) este factor es determinante para la seguridad e inocuidad de los alimentos e indica la cantidad de agua disponible para el crecimiento de microorganismos.

ANÁLISIS	Masa A	Masa B	Masa C
Humedad (%)	51.972 ± 0.23^a	46.025 ± 0.01^b	43.352 ± 0.13^c
Acidez Titulable (%)	0.345 ± 0.01^a	0.379 ± 0.02^a	0.331 ± 0.01^a
pH	6.3 ± 0.00^a	6.26 ± 0.03^a	5.25 ± 0.05^b
Color	L* 46.02 ± 0.35^a	30.24 ± 0.34^b	50.97 ± 0.8^a
	a* 10.42 ± 0.05^a	8.01 ± 0.17^b	8.03 ± 0.10^b
	b* 10.45 ± 0.09^b	12.67 ± 0.46^a	6.06 ± 0.07^c
Grasas (%)	15.092 ± 1.05^a	12.643 ± 0.1^{ab}	11.281 ± 0.11^b
Almidón (%)	10.625 ± 0.1^b	6.502 ± 0.1^c	16.168 ± 0.1^a
Cenizas (%)	0.620 ± 0.02^b	0.814 ± 0.06^a	0.957 ± 0.02^a
a_w	0.955 ± 0.00^a	0.953 ± 0.00^{ab}	0.948 ± 0.00^b
Fibra cruda BS (%)	0.365 ± 0.01^a	0.196 ± 0.07^b	0.239 ± 0.007^b
Proteína cruda (%)	31.675 ± 0.33^a	25.272 ± 0.61^b	25.546 ± 0.36^b

¹Valores expresados como media \pm desviación estándar ($n = 3$).

²En la misma fila, los valores con superíndice similar (a, b, c) no son significativamente diferentes ($P < 0,05$).

Una vez incorporados los ingredientes durante el proceso de molienda, el metabolismo bioquímico, la hidrólisis y la actividad microbiana que inicia tomando como sustrato principal el almidón como una fuente rica de carbono que culmina en la producción de ácidos orgánicos, por tanto, su cuantificación es importante por razones microbianas, nutricionales y sensoriales. En este contexto los valores de pH se encontraron entre 5.25 ± 0.05 y 6.3 ± 0.00 mostrando diferencias significativas ($P < 0.05$), siendo la masa C la más ácida, mientras que los porcentajes de acidez se encontraron entre 0.331 ± 0.01 a 0.379 ± 0.02 % donde no existieron diferencias significativas ($P < 0.05$) entre las muestras. Resultados similares fueron reportados por de Almeida Silva Vilela *et al.* 2020, quienes informaron 0.3 y 0.7 % de ácido láctico y pH de 6.5 en *calugi* bebida fermentada elaborada a base de maíz que incluye como pretratamiento el remojo del cereal para su elaboración.

Las variaciones de pH, humedad y a_w es posible atribuir las a la breve fermentación que ocurre durante el remojo del arroz ya que este proceso también provoca el ablandamiento de la matriz proteica permitiendo la extracción del almidón de manera más eficiente. En este sentido, el porcentaje de almidón de las muestras se encontró entre 6.2084 ± 0.09 y 16.168 ± 0.1 % mostrando diferencias significativas ($P < 0.05$), el mayor contenido se encontró en la masa C, éstos resultados son equiparables por los obtenidos por Freire *et al.* 2017 quienes reportaron un 13% en la bebida indígena brasileña, *cauim*.

El contenido de cenizas se encontró entre 0.6208 ± 0.02 y $0.957 \pm 0.04\%$ con diferencias significativas ($p < 0.05$) entre las muestras siendo que la masa B y C presentaron un mayor contenido el cual representa los residuos inorgánicos, sales bajo la forma de iones como cloruros, carbonatos y sulfatos derivados de minerales los cuales se atribuyen principalmente a la naturaleza de las materias primas utilizadas, principalmente los granos de cacao y el arroz rico en fósforo, potasio y calcio (Lange *et al.*, 2019). El contenido de fibra varió de $0.196 \pm 0.07\%$ y $0.3659 \pm 0.02\%$ mostró diferencias significativas ($p < 0.05$), siendo la masa A la que presentó el mayor contenido de fibra, su consumo puede atribuirse efectos benéficos al tracto gastrointestinal. Los resultados de cenizas y fibra obtenidos fueron ligeramente inferiores a lo reportado por Banwo *et al.* 2022 en *Ogi* una bebida hecha a base de maíz y sorgo.

El contenido de grasa en las muestras de pópo se encontró en el intervalo de 11.281 ± 0.11 a $15.092 \pm 1.05\%$, con diferencias significativas ($p < 0.05$), la muestra A presentó el mayor contenido. La concentración de grasas en las masas se atribuye principalmente al cacao como el segundo ingrediente mayoritario en la composición de éstas, los productos elaborados a base de cacao que incluyen al pópo presentan una agradable sensación de sabor, suministran energía y se le atribuyen efectos potenciales fisiológicos asociados a sus efectos antioxidantes si se consumen regularmente. Estos resultados demuestran que el acondicionamiento del cacao aumenta el porcentaje de grasas, resultados similares a los obtenidos en el presente trabajo fueron reportados por Robledo-Márquez *et al.* 2021, quienes reportaron valores de grasa del 12.99% en pozol mezclado con cacao, bebida fermentada tradicional de México.

Por otro lado, el contenido de proteínas en las masas de popo osciló entre $31.67 \pm 0.3\%$ y $25.54 \pm 0.3\%$ encontrando diferencias significativas ($P < 0.05$), se demostró que la masa A mostró un mayor contenido de proteínas. El arroz, cacao y canela aportan a la composición proteica final. La fermentación mejora el valor nutricional, como los aminoácidos esenciales debido a la actividad enzimática como las proteasas y fitasas (Sharma *et al.*, 2020). Los resultados obtenidos son superiores a lo reportado por Maakelo *et al.* 2021 en muestras de *mageu* ($13,7\%$) bebida tradicional africana elaborada a base de harina de maíz y trigo.

Los parámetros colorimétricos (L , a^* y b^*) fueron diferentes en cada una de las masas de popo analizadas (Tabla 2). Los valores de luminosidad (L^*) oscilaron entre 30.24 y 50.97, de acuerdo con el análisis de varianza existen diferencias significativas ($p < 0.05$) en cuanto a la luminosidad de las masas. Mientras que mediante el método de análisis de comparaciones múltiples se determinó que la masa C presentó una mayor luminosidad en comparación con las masas A y B. Estos valores de L se asemejan a los obtenidos por Paricanaza, (2022), en una bebida a base de quinua, Tarwi y cacao, la cual presentó un valor de 42.892.

En cuanto a los parámetros colorimétricos a^* y b^* de las masas, los valores de a^* oscilaron entre 8.01 y 10.42; mientras que para el parámetro b^* las muestras presentaron valores entre 6.06 y 12.67. El análisis de varianza demostró diferencias significativas ($p < 0.05$) en cuanto a los parámetros de color a^* y b^* de las masas de A, B y C. Por otra parte, las coordenadas de color a^* y b^* indicaron que las muestras tienden a tonalidades rojas y amarillas, respectivamente.

En general, las variaciones de los parámetros colorimétricos de las masas de popo se ven afectadas por las cantidades utilizadas de los ingredientes, principalmente por el cacao que le otorga sabor, olor, consistencia y color a las masas. Este hecho puede explicarse por la mayor concentración de melanoidinas de la adición del cacao, lo que hace que el color de la formulación sea más intenso.

Caracterización microbiológica

El pópo es una masa semisólida de cacao, arroz, canela y frutos de chupipe acidificada como resultado de la actividad de las bacterias ácido lácticas. Una comunidad microbiana compleja que incluye BAL, mesófilos aerobios, coliformes y levaduras ha sido encontrada en las muestras de pópo (A, B y C) tal como lo muestra la **Figura 1.**, estos recuentos se consideran dependientes de la calidad microbiológica de las materias primas, el entorno del proceso de elaboración, el almacenamiento y distribución del producto.

Figura 1. Comparación microbiológica de las masas de pópo (A, B y C).

El recuento de bacterias mesofílicas mostró diferencias significativas ($P < 0.05$) de 6.00 ± 0.00 a 5.3792 ± 0.03 log UFC/g, se determinó que la masa A presentó el mayor recuento de éste grupo de bacterias lo que posiblemente se atribuya a la fuente de sustratos utilizados para su elaboración además este grupo se encuentra comúnmente en alimentos y bebidas fermentadas elaboradas a base de cereales y frutos. Resultados superiores ha sido estudiados por Álvarez-Ríos *et al.* 2020 en *pulque*, bebida tradicional fermentada elaborada a partir de la savia de agave. Durante los procesos de fermentación de alimentos y bebidas fermentados tradicionales la actuación sinérgica de las bacterias del ácido láctico y levaduras propician propiedades funcionales y sensoriales a los productos finales. En este sentido, la población de levaduras mostró valores de 4.25 ± 0.02 a $<1 \pm 0.00$ log UFC/g con diferencias significativas ($P < 0.05$) lo cual es favorable para estimular el crecimiento de bacterias ácido lácticas, ya que proporciona factores de crecimiento como compuestos de nitrógeno solubles y vitaminas (Adesulu-Dahunsi *et al.*, 2017). Recuentos ligeramente superiores (5.83 log UFC/g) fueron reportados por Piló *et al.* 2018 en chicha bebida espumosa de la región andina preparada a partir de cereales como maíz, arroz y avena.

Por otro lado, se registraron bacterias del ácido láctico en concentraciones que variaron de 5.68 ± 0.01 hasta 4.94 ± 0.15 log UFC/g con diferencias significativas ($P < 0.05$) siendo la masa C la que registró el mayor contenido, el recuento reducido podría estar relacionado a que las masas no se someten a un proceso fermentativo prolongado, sin embargo, es posible que dicha población derive del tiempo de remojo del arroz ya que la concentración de éste grupo fue superior (8.22 ± 0.1 log UFC/g), el cereal en estas condiciones actúa como un sustrato adecuado permitiendo la activación de la actividad enzimática (proteasas y amilasas) dando paso a la degradación de los gránulos de almidón a carbohidratos simples importantes como glucosa, sacarosa, maltosa y proteínas disponibles () que permitan sustentar el desarrollo BAL y levaduras. Enujiugha y Badejo, 2017 reportaron recuentos de BAL similares de 5.4 UFC/mL en *kwete* bebida de Uganda preparada base de cereales fermentados.

Los microorganismos coliformes únicamente fueron detectados en las masas de pópo A y B en concentraciones de 2.84 a 2.67 log UFC/g encontrándose diferencias significativas ($P < 0.05$), la supervivencia de estos microorganismos podría estar asociada a los valores de pH obtenidos en ambas masas (6.3 y 5.25) puesto que este grupo se desarrollan mejor a pH's cercanos a la neutralidad (desde 6.6 hasta 7.5) junto con otros factores como el proceso de elaboración, molienda y temperatura ambiente. La masa C, se considera microbiológicamente segura ya que el valor obtenido fue de <1 log UFC/g, esta concentración se encuentran dentro de las especificaciones sanitarias establecidas en la NOM-147-SSA1-1996 donde el límite máximo permisible para microorganismos coliformes es de 1.47 log UFC/g para alimentos de consumo elaborados a base de cereales.

Estos resultados están en concordancia con Adinsi *et al.* 2017 quienes reportaron una concentración de coliformes de 2.4-3.5 log UFC/g es muestras de Gowé bebida africana preparada a base de sorgo y maíz.

A pesar de que los alimentos fermentados son seguros para el consumo humano por la reducción de pH y la producción de ácido láctico son necesarias las prácticas básicas de seguridad alimentaria antes, durante y después de la fermentación ya que este proceso no debe reemplazar la práctica de los principios de higiene básicos durante el procesamiento de alimentos.

Trabajo a futuro

Evaluar las características físicas y químicas de las fases de fermentación así como el estudio de la variabilidad de las cinéticas de crecimiento microbiano. Este conocimiento permitirá la estandarización del proceso de producción para la obtención de una bebida con características organolépticas apropiadas incluyendo su seguridad microbiológica.

Conclusiones

Las bebidas fermentadas tienen un papel importante en la dieta y actividades culturales de la población de México. La flora microbiana, la fisicoquímica y la posible funcionalidad probiótica de las masas para preparar la bebida *pópo* no se ha estudiado con anterioridad. Este es el primer estudio que reveló por primera vez los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos ocurridos en las masas de *pópo* fermentadas espontáneamente. El proceso de remojo del arroz contribuye a estimular el crecimiento de las bacterias ácido lácticas al principio de la fermentación. En cuanto a los resultados obtenidos en la presente investigación en particular al recuento de microorganismos coliformes los cuales superan los límites establecidos en la NOM-147-SSA1-1996, se sugiere a los productores mejorar las prácticas inocuas durante la manipulación de las materias primas, elaboración y distribución de las masas de *pópo*, las cuales se hacen estrictamente necesarias para controlar peligros relacionados con la inocuidad alimentaria aun cuando se mantenga un proceso tradicional. Disponer de bebidas inocuas permite el bienestar y la salud de los consumidores, así como el aprovechamiento su valor nutricional.

Referencias

- [1] K. N. Ramírez-Guzmán *et al.*, "Traditional Fermented Beverages in Mexico", en *Fermented Beverages*, Elsevier, 2019, pp. 605-635. doi: 10.1016/B978-0-12-815271-3.00015-4.
- [2] Á. E. Rubio-Castillo, L. Santiago-López, B. Vallejo-Cordoba, A. Hernández-Mendoza, S. G. Sáyago-Ayerdi, and A. F. González-Córdova, "Traditional non-distilled fermented beverages from Mexico to based on maize: An approach to Tejuino beverage", *International Journal of Gastronomy and Food Science*, vol. 23, p. 100283, abr. 2021, doi: 10.1016/j.ijgfs.2020.100283.
- [3] I. Ortiz, V. Álvarez, G. González, L. Valenzuela, M. Potisek, y J. Chávez, "Concentración de almidón y proteínas solubles en tubérculos de *Caladium bicolor* en diferentes etapas fenológicas" *Revista mexicana de ciencias agrícolas* 6(3): 483-494.
- [4] J. de Almeida Silva Vilela, L. de Figueiredo Vilela, C. L. Ramos, and R. F. Schwan, "Physiological and genetic characterization of indigenous *Saccharomyces cerevisiae* for potential use in productions of fermented maize-based-beverages", *Braz J Microbiol*, vol. 51, n.o 3, pp. 1297-1307, sep. 2020, doi: 10.1007/s42770-020-00271-8.
- [5] L. Freire, C. L. Ramos, P. N. da Costa Souza, M. G. B. Cardoso, and R. F. Schwan, "Nondairy beverage produced by controlled fermentation with potential probiotic starter cultures of lactic acid bacteria and yeast", *International Journal of Food Microbiology*, vol. 248, pp. 39-46, may 2017, doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2017.02.011.
- [6] C. N. Lange *et al.*, "Mineral profile exploratory analysis for rice grains traceability", *Food Chemistry*, vol. 300, p. 125145, dic. 2019, doi: 10.1016/j.foodchem.2019.125145.
- [7] K. Banwo, A. Oyeyipo, L. Mishra, D. Sarkar, and K. Shetty, "Improving phenolic bioactive-linked functional qualities of traditional cereal-based fermented food (*Ogi*) of Nigeria using compatible food synergies with underutilized edible plants", *NFS Journal*, vol. 27, pp. 1-12, jun. 2022, doi: 10.1016/j.nfs.2022.03.001.
- [8] K. Robledo-Márquez, V. Ramírez, A. F. González-Córdova, Y. Ramírez-Rodríguez, L. García-Ortega, y J. Trujillo, «Research opportunities: Traditional fermented beverages in Mexico. Cultural, microbiological, chemical, and functional aspects», *Food Research International*, vol. 147, p. 110482, sep. 2021, doi: 10.1016/j.foodres.2021.110482.

- [9] N. Sharma, S. Angural, M. Rana, N. Puri, K. K. Kondepudi, and N. Gupta, "Phytase producing lactic acid bacteria: Cell factories for enhancing micronutrient bioavailability of phytate rich foods", *Trends in Food Science & Technology*, vol. 96, pp. 1-12, feb. 2020, doi: 10.1016/j.tifs.2019.12.001.
- [10] P. K. Maakelo, G. Bultosa, R. I. Kobue-Lekalake, J. Gwamba, and K. Sonno, "Effects of watermelon pulp fortification on maize magueo physicochemical and sensory acceptability", *Heliyon*, vol. 7, n.o 5, p. e07128, may 2021, doi: 10.1016/j.heliyon.2021.e07128.
- [11] D. C. Paricanaza-Ticona, "Evaluación de las características químicas, físicas, sensoriales, funcionales y vida útil de una bebida a base de quinua (*Chenopodium quinoa Willd.*) y tarwi (*Lupinus mutabilis Sweet*)", Universidad Nacional del Altiplano, mayo de 2022, Accedido: 2 de agosto de 2022. [En línea]. Disponible en: <http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/18404>.
- [12] G. D. Álvarez-Ríos, C. J. Figueredo-Urbina, and A. Casas, "Physical, Chemical, and Microbiological Characteristics of Pulque: Management of a Fermented Beverage in Michoacán, Mexico", *Foods*, vol. 9, n.o 3, p. 361, mar. 2020, doi: 10.3390/foods9030361.
- [13] A. T. Adesulu-Dahunsi, A. I. Sanni, K. Jeyaram, y K. Banwo, «Genetic diversity of *Lactobacillus plantarum* strains from some indigenous fermented foods in Nigeria», *LWT - Food Science and Technology*, vol. 82, pp. 199-206, sep. 2017, doi: 10.1016/j.lwt.2017.04.055.
- [14] F. B. Piló *et al.*, "Saccharomyces cerevisiae populations and other yeasts associated with indigenous beers (chicha) of Ecuador", *Brazilian Journal of Microbiology*, vol. 49, n.o 4, pp. 808-815, oct. 2018, doi: 10.1016/j.bjm.2018.01.002.
- [15] Victor. N. Enujiugha, and A. A. Badejo, "Probiotic potentials of cereal-based beverages", *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, vol. 57, n.o 4, pp. 790-804, mar. 2017, doi: 10.1080/10408398.2014.930018.
- [16] L. Adinsi *et al.*, "Comprehensive quality and potential hazards of gowe, a malted and fermented cereal beverage from West Africa. A diagnostic for a future re-engineering", *Food Control*, vol. 82, pp. 18-25, dic. 2017, doi: 10.1016/j.foodcont.2017.06.019.